

O‘QITUVCHINING INNOVATSION-POTENSIALINI RIVOJLANTIRISHDA P5BL YONDASHUVI QONUNIYATLARINING TA’SIRI

Fayzullayeva Gulchexra Sharipboyevna

Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi, Pedagogika, psixologiya va ta’lim texnologiyalari kafedrasini mudiri, dotsent (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654952>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta’limda o‘qituvchi kreativ potensialini oshirishda P5BL yondashuvi qonuniyatlarining ahamiyati ilmiy-metodik jihatdan tahlil etilgan. Muallif P5BL (muammo, loyiha, shaxs, jarayon va mahsulotga asoslangan ta’lim) komponentlari orqali ijodiy fikrlash, innovatsion yondashuv, kasbiy refleksiya va amaliy o‘quv faoliyatini uyg‘unlashtiruvchi pedagogik sharoitlar yaratish zarurligini asoslagan. Shuningdek, maqolada P5BL yondashuvi asosida yaratilgan mualliflik qonuniyatlari ilgari surilib, ularning ta’lim sifatiga ta’siri amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: P5BL yondashuvi, P5BL yondashuvi, inklyuziv yondashuv, o‘qituvchi salohiyati, refleksiya, innovatsion pedagogika, ijodiylik.

Annotation. This article provides a scientific and methodological analysis of the significance of the P5BL approach principles in enhancing teachers’ creative potential in modern education. The author substantiates the necessity of creating pedagogical conditions that integrate creative thinking, innovative approaches, professional reflection, and practical learning activities through the components of P5BL (Problem-, Project-, People-, Process-, and Product-Based Learning). In addition, the article presents authorial pedagogical principles developed within the P5BL approach and practically demonstrates their impact on improving the quality of education.

Keywords: P5BL approach, inclusive approach, teacher potential, reflection, innovative pedagogy, creativity.

Taraqqiyotning yangi bosqichlariga o‘tish munosabati bilan jamiyatimizda jadal sur’atlar bilan ro‘y berayotgan o‘zgarishlar ta’lim rivojiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy bir sharoitda barcha ta’lim tashkilotlarining ilmiy-metodologik nazariyasi va ish amaliyoti shaxsni o‘z-o‘zini anglaydigan, o‘z rivojlanishining mas’uliyatli subyekti ekanligini his qiluvchi etib tarbiyalashga asoslangan. Shu jihatdan qaralganda, ta’lim tizimining barcha qismlarini insonparvarlashtirish hamda o‘rganish, rivojlantirish jarayoniga kompleks qamrovni kirita olish o‘qituvchining asosiy qadriyat yo‘nalishi bo‘lishi, uning har bir o‘quvchi va jamoa bilan o‘zaro munosabatlaridagi differensial pozitsiyasini belgilaydi. Bunday qadriyatni anglashi, yaratishi, hayotiy vaziyatlarda qo‘llashi uchun o‘qituvchining kreativ potentsiali rivojlangan bo‘lishi lozim.

Shaxs kreativ potensialini oshirish, shaxsga o‘z fikrlarining ijodkori bo‘lish, yangi yechimlarni topish va muammolarga alternativ yechimlar qidirish qobiliyatini rivojlantirishga oid jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Bu jarayonlar shaxsning ijodiylik, innovativlik va o‘zining potensialini rivojlantirish uchun juda muhim. Kreativ potensialni oshirish o‘qituvchini kuchli, yangiliklar bilan to‘ldirilgan, muammolarda o‘zlashtirilgan fikrlarini ijodiy yondashuvlar orqali ifodalashga o‘rgatadi.

Shaxs kreativ potensialini oshirishning bir nechta muhim ko‘nikmalari va natijalari mavjud:

1. Ijodiylik va innovativlik.
2. Muammolarga alternativ yechimlar qidirish.
3. Bilimlarni amaliyotda qo‘llash qobiliyatining oshishi.
4. O‘zgarishlarga ochiqlik.

Shu o‘rinda amaliy yondashuv sifatida P5BL (Problem, Project, People, Process, Product–Based Learning) o‘qituvchining, jumladan, o‘quvchining ham kreativ potensialini oshirishda juda muhim ahamiyatga molikligini ta’kidlamochimiz. Bu yondashuv o‘qitish jarayonini kreativlik va yaratuvchilik asosida tashkil etish hamda o‘quvchilarning amaliy ishlar orqali fikrlash va yondashish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. P5BL yondashuvi kengaytmasiga to‘xtalib o‘tsak:

Problem-Based Learning, ya’ni muammoga asoslangan o‘qitish – bu muammoni hal qilishni tushunish uchun ish jarayonining natijasidir. Muammo o‘quv jarayonining birinchi elementi. PBL jarayonining diqqat markazida muammoni hal qilish emas, balki belgilangan yechimlarning mavjudligi va u boshqa ko‘nikmalar, xususiyatlarni rivojlantirishdagi ahamiyatligi bo‘ladi. U ssenariy doirasida aniqlangan muammolardan bilim va tushunchani oshirish uchun foydalanadigan jarayon [1; 122-b].

Project-Based Learning, ya’ni loyihaga asoslangan o‘qitish eng muhim ta’lim modellaridan biri bo‘lib, jarayon ishtirokchisining BKMni rivojlantirishda asosiy rol o‘ynaydi, kichik doiralardan tortib, tashkilotlar darajasidagi hamkorlik va hamjamiyat hissini yaratadi. Shuningdek, ta’lim oluvchi maqsadlarni belgilashni o‘rganish; mustaqillik va intizom, muzokaralar olib borish hamda kuzatish uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish; chuqurroq bilim olishni davom ettirish, yangi g‘oyalarni rivojlantirish va ko‘p tarmoqli aloqalarni mustahkamlash; epchillik va pedagogik mahorat kabi zaruriy sifatlarga ega bo‘ladi [3].

People (person)-Based Learning, ya’ni shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish. P5BL jamoaviy ish natijasida maqsadga erishilishi ko‘zlangan yondashuvdir. Markazda shaxs va uning individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olish muhim bo‘lgan ushbu texnologiyada o‘z qobiliyatini boshqarish, fanni takomillashtirishda ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, o‘zgarishlarni his qilish, kasblararo ko‘maklashuv, jamoaviy ishda hamkorlik, bilimlar almashinuvi, xizmat ko‘rsatishni o‘rganish kabilar nazarda tutiladi [2].

Process-Based Learning, ya’ni jarayonga asoslangan o‘qitish yoki ta’lim. Tadqiqotchilar o‘quv faoliyati davomida ushbu yondashuvni qo‘llash belgilangan maqsad hamda vazifalarni bajarishda, muammo yechimiga borishda amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning uzluksizligini ta’minlovchi strategiya ekanligini ta’kidlashadi. Shu bilan birga ilmiy jarayon ko‘nikmalarini qo‘llash va o‘lchash, fanni soddalashtirish orqali egallashni, mazmunlilikni oshiradi, doimiy mas’uliyatni his qilish, kuzatish, tasniflash, tahlil qilish, bashorat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi [5].

Product-Based Learning, ya’ni natija(mahsulot)ga asoslangan o‘qitish. Qo‘shimcha bilimlarni shakllantirishga qaratilgan bunday yondashuvda muammoning aniqligi va jamoaning hamkorlikdagi harakati muhim rol o‘ynaydi. Ganefrining ta’kidlashicha, natija(mahsulot)ga asoslangan o‘qitish – bu o‘quvchini o‘qituvchi tomonidan o‘quv jarayoniga faol jalb etish uchun muayyan qiymatdagi mahsulot ishlab chiqarish kompetensiyasiga yo‘naltirish natijasida amalga oshiriladigan tartib yoki qadamlar sifatida aniqlanadi. Demak, yondashuvda yechilayotgan muammo doirasida jamoaviy ishni tashkil etish nimani kashf qilishi mumkinligi, yetib boradigan manzil yoki egallangan kompetentlik uning mahsuloti sifatida anglashiladi [4].

Texnologiyalar yig'indisi sifatida amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llanilishi ta'kidlanayotgan P5BL bugungi talablarga javob beradigan, o'quvchida hayotiy ko'nikmalarning qay darajada shakllanganligini, kreativligini namoyon etadigan yondashuvdir. O'rganilgan ilmiy manbalar va izlanishlar natijasida shaxs kreativ potensialini oshirishda P5BL pedagogik qonuniyatlarning hech birini inkor qilmasligini aniqlash barobarida, ushbu yondashuvga xoslikni ko'rsatuvchi mualliflik g'oyalari bilan takomillashtirilgan quyidagi qonuniyatlarni keltirib o'tishni lozim topdik:

1. *O'quv GPS(Global Positioning System – global joylashishni aniqlash tizimi)ga ega bo'lish* – ya'ni o'qituvchi sifatida o'rganilayotgan mavzu bo'yicha o'quv GPSlarini yarata olish va o'quvchiga taqdim etish, chunki ishtirokchi o'rganilayotgan fani qaysi ehtiyojiga xizmat qilishini bilsa va unga olib boruvchi tizimni his qilsagina, o'quv jarayoniga o'z yondashuvini o'zgartiradi. Bunday qonuniyatga amal qilish o'quvchining ijodiy o'rganish samaradorligida boshqa yo'nalishlardan anchayin farq qiladi. Mukammal o'quv GPSini ishlab chiqishda o'qituvchi bir nechta strategiyalarga amal qilishi lozim:

- o'quv maqsadlari hamda muvaffaqiyatni ta'minlovchi mezonlarni aniqlash: o'quv maqsadini auditoriyaning yoshi va darajasiga mos uslubda yozish, shuningdek, maqsadni dars avvalida tushuntirish, dars jarayonida va so'ngida eslatish; muvaffaqiyat mezonlarini konkret ifodalovchi rubrikalar tuzish; tinglovchilar (o'quvchilar) aniq natija (mahsulot) haqida tasavvurga ega bo'lishlari uchun mashg'ulotni modellashtirish;

- formativ baholashni amalga oshirish: baholash o'quvchining qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qilishi zarur, viktorinalar, chiqish so'rovnomalari, juftlikda o'ylash, sinf so'rovlari ta'lim ishtirokchilarining bilimi va dunyoqarashini rivojlantirish borasida muhim qaror qabul qilishga ko'maklashadi;

- samarali fikr-mulohazalar: teskari aloqa, maqsadli javob, guruhli mikrokonferensiyalar, bahoni kechiktirish kabi usullardan foydalanish.

2. *Tasniflash, bog'lash (aloqadorlik), qiyoslash* – miya kongnitiv xususiyatiga ko'ra tushunchalarni anglash uchun tasniflaydi, bog'lanishlariga qarab ma'lum guruhlarga ajratadi hamda qiyoslashlar orqali olingan ma'lumotlarning asl xususiyatini tushunadi. O'qitishda ushbu tabiiy tendensiyadan unumli foydalanish, faqatgina o'quvchining bilimini kuchaytirishga xizmat qiladi. Konsepsiyani aniqlash, grafik organizatorlar, induktiv ta'lim kabi strategiyalar bu qonuniyatning natijadorligini oshiradi.

3. *Qayta ishlashga yo'naltirilgan amaliyot qonuniyati* – mustaqil amaliyotga yo'l ochish va o'quvchini mustaqil qarorlari orqali nazariyalarni o'zgartirishga yo'naltirish, ya'ni berilgan materialni o'quvchining amaliy faoliyatiga solishtirish imkonini berish, jamoaviy ish, harakat, dars davomida eslatmalardan foydalanish usuli va birgalikda o'rganish prinsiplaridan foydalanish.

4. *Bilimlarni tekshirish qonuniyati* yoki qabul qilinganini aniqlashdan ko'ra, bilimlarni qaytarib olish usullarini takomillashtirish. Bu 3-qonuniyatga bog'liqlikda amalga oshadi. Darsda ma'lumot berish va uni testlar, so'rovlar asosida o'quvchi(tinglovchi)ning qabul qilganligini, o'rganishni ta'minlash o'qituvchi uchun asosiy tamoyil hamda maqsad sanaladi. Bu qonuniyatda esa darsda o'quvchi yaxshiroq eslab qolishi uchun kam balli viktorinalar, flesh-kartalar yaratish va ishlashni o'rgatish hamda boshqa shu kabi metodlar orqali matnsiz o'z bilimlarida qidiruv, izlanish amaliyoti yo'lga qo'yiladi.

5. *Inklyuziv ta'lim qonuniyati* – bunday amaliyotni qo'llab-quvvatlash, ta'limda haqiqiy ma'noda shaxsga asoslangan o'qitishni joriy qilishga olib keladi. Butun dunyoda yuqori sifatli

ta'lim olishi uchun har bir insonning teng qadriyatga ega ekanligi har qanday o'quvchining bilimi, ko'nikmasi va qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, P5BL ushbu qonuniyatlarning samarali ishlashi uchun bir qancha tamoyillarga ham asoslanadi: tizimlilik; uzluksizlik va uzviylik; variativlik; mustaqil ta'limning ustuvorligi; ta'lim oluvchining hamkorlikdagi faoliyati; ilmiy-metodik kuzatuv; ijobiy-hayotiy (ijtimoiy va kasbiy) tajribani qo'llash; jarayonda o'rganish; yangi bilimlarni egallashda to'siq bo'ladigan eskirgan tajriba va shaxsiy qarashlarni korreksiyalash tamoyili; o'qitishda individual yondashuv; elektivlik; refleksivlik; o'qitish natijalarida ta'lim oluvchi amaliy faoliyatining zaruriyati; anglanganlik va faollik; ta'lim natijalarini faollashtirish (amaliyotga tezkor qo'llash); ta'lim oluvchining rivojlanishi; motivatsiyalash; sifat kafolati; muvofiqlik va oshkoralik; innovatsion yondashuvlar. Bu jarayon algoritmi, albatta, o'qituvchi va o'quvchi kreativligini oshirishning asosi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ибрагимов, А. А. (2022). ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ БИЛИМЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУАММОГА АСОСЛАНГАН ЎҚИТИШ ЁНДАШУВИНИНГ ИМКОНИЯТЛАРИ: Ибрагимов Аъламжон Амриллоевич, Самарқанд вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази доценти. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (2), 120-125.
2. Приходченко Е.И., Кузьмичева А.С., Мотузенко Н.И. Деятельностный подход в обучении // Вестник Донецкого педагогического института. – Донецк, 2017. – №2. – С. 22-27.
3. Aksela, M. &Haatainen, O.(2019). Project-Based Learning (PBL) in practice: Ac teachers' views of its' advantages and challenges. <https://www.researchgate.net/publication/333868087>.
4. Ganefri, G. (2013). The Development of Production-Based Learning Approach to Entrepreneurial Spirit for Engineering Students. *Journal Asian Social. Science*; Vol. 9, No. 12; 2013. ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025.
5. Samuel, K.; Libata, I. &Sabitu, A. (2018). Efficacy of Process-Based Instruction, In Enhancing Secondary School Students' Academic Performance and Science Skills Acquisition, In Identification of Cations, In Faskari, Katsina State-Nigeria. *Issues and Ideas in Education*, 6(1), 87–97.